

Evaluación de las unidades de precalentamiento de crudo diluido para el escenario de alto corte de agua en el Centro Operativo Petromonagas

Evaluation of the preheating units for diluted crude for the high water cut scenario at the Petromonagas Operating Center

Arianna Cárdenas

Escuela de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.
Correo electrónico: ari.cardenas4@gmail.com

Adrián Zabala

Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui (CJAA). Barcelona, Venezuela.
Correo electrónico: adrainzabalamarin@gmail.com

Charles Gutiérrez

Escuela de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.
Correo electrónico: charles.gutierrez.80813@uru.edu

Recibido: 18/01/2022

Aceptado: 11/04/2022

Resumen

En esta investigación se realizó la evaluación de las unidades de precalentamiento de crudo para el escenario del alto corte de agua, identificando primero los equipos de proceso y sus variables a manipular, luego se recolectó la data del sistema DCS y de campo para las condiciones de operación desde los años 2016 hasta el 2022. Utilizando como especificación la data recolectada, se simuló y validó las condiciones de diseño y operación actual de los equipos por el modelo termodinámico de Soave Redlich Kwong. Los resultados obtenidos producen satisfactoriamente las especificaciones de diseño de los intercambiadores de calor, presentando porcentajes de desviación razonables. Además, aumentando el corte de agua en la alimentación genera problemas operacionales obteniendo mayores caídas de presión en el sistema. También se desarrollaron dos alternativas con el propósito de separar la mayor cantidad de agua de formación de entrada y compensar la carga térmica aguas abajo.

Palabras clave: precalentamiento de crudo, alto corte de agua, intercambiadores de calor

Abstract

In this investigation, the evaluation of the crude preheating units for the high water cut scenario was carried out, first identifying the process equipment and its variables to be manipulated, then the data was collected from the DCS system and from the field for the conditions of operation from 2016 to 2022. Using the data collected as a specification, the design conditions and current operation of the equipment were simulated and validated by the Soave Redlich Kwong thermodynamic model. The results obtained satisfactorily produce the design specifications of the heat exchangers, presenting reasonable percentages of deviation. In addition, increasing the water cut in the supply generates operational problems, obtaining higher pressure drops in the system. Two alternatives were also developed with the purpose of separating the largest amount of inlet formation water and compensating for the thermal load downstream.

Keywords: crude oil preheating, high water cut, heat exchangers